

**AQLI ZAIF BOLALARNI JAMIYATGA MOSLASHUVIDAGI
MUAMMOLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594285>

Akramova Xafiza Samadovna

JDPI Maxsus pedagogika kafedra mudiri Phd

Tojiyeva Nargiza Ilhom qizi

JDPI logopediya mutahassisligi 2-bosqich magistri

“Inson tanasi ,miyasi ,sezgi o’riginlari tug’ulishidan mavjud , lekin aqliy bilmi ,ma’naviyligi ,ruxi va axloqiy xislatlari boshqa insonlar bilan muloqotda vujudga keladi .Inson o’z faoliyati yordamida ularni egalaydi ,erishadi “.

Abu Nasr Farobiy

Annotatsiya: *Maskur maqolada aqli zaif bolalarni jamiyatga moslashishlaridagi muammolar xaqida so’z yuritilgan bo’lib xozirgi kunda aqli zaif bolalarni jamiyatga moslashishlari bo’yicha yurtimizda qanday ishlar olib borilayotganligi xaqida batafsil ma’lumotlar berilgan .*

Kalit so’zlar: *Aqli zaif, jamiyat, korreksiya, kompensatsiya, oligofrenpedagog, anamal, huquq*

«O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi»da, «Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonunda ta’kidlanganidek, respublikamizda barcha fuqarolar teng huquqqa ega. Aqli zaif bolalar ham jamiyatimizning teng huquqli fuqarolaridir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan oq milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan, jamiyat taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shishga qodir, jismoniy va ma’naviy yetuk avlodni kamolotga yetkazishga alohida e’tibor qaratib kelinmoqda. Mustaqillik yillarida millatlar va elatlar, aholining ijtimoiy qatlamlarini huquqiy muhofaza qilish uchun mustahkam zamin yaratildi. “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim –tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora –tadbirlari” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 -yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida bir nechta shu kabi qarorlar qabulqilingan bo‘lib ularning ijrosini amalga xam ko‘rishimiz mumkun.V.A. Slasteninning fikriga ko‘ra, aqli zaif bolalarni ijtimoiylashuvi jarayonida inson shaxsi tiklanadi, u ijtimoiy funksiyalarni bajarish qobiliyatini egallaydi, ya’ni uning rivojlanishini, o‘z mavqeyini belgilab olishi va o‘zi amalga oshirishini nazarda tutadi. Bu vazifalar izchillik bilan, aniq maqsadga qarab hal

qilinadi. Aniq maqsadga qarab uyushgan bu ijtimoiy jarayonni boshqarish – ta’lim deb nomlanadi.

Aqli zaiflik- bosh miyaning organik jaroxatlanishi natijasida bilish jarayonlarining turg’un pasayishiga aytiladi. Bilish jarayoniga diqqat, xotira, tafakkur, nutq kabilar kiradi. Aqli zaif bolalarda bilish jarayonining turg’un pasayganligi ularning sog’lom bolalardan orqada qolishiga, jamiyatda o’z o’rnini topishiga o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatadi. Aqli zaif bolalarning 66 % da nutq nuqsonlarining turli darajalari kuzatilishi aniqlangan bu xam aqli zaif bolaning jamiyatga moslashib o’z o’rnini topishga o’z ta’sirini ko’rsatmay qolmaydi. Aqli zaif bolalarni jamiyatga moslashishlari, aqli zaif bolalarda xam ijobiy natijalarga erishish mumkunligini rus psixolog professori L.S.Vigotskiy xam isbotlab beraolgan. U 1925-yilda Moskva shahrida Eksperimental defektologiya ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. Bu institutni buyuk psixolog professor L. S. Vigotskiy boshqardi. L. S. Vigotskiy anomal bolalar rivojlanishidagi xususiyatlarni o’rganib, nuqsonning murakkab tuzilishi haqidagi ta’limotni ishlab chiqdi. U «Defektologiyaning asosiy muammolari» kitobida alohida yordamga muhtoj bolalar bilan rivojlantiruvchi ta’limni olib borish kerakligini, korreksiya, kompensatsiya usullari va bularni amalda qo’llash yo’llarini ko’rsatib berdi. L. S. Vigotskiy alohida yordamga muhtoj bolaning nafaqat «salbiy» balki «ijobiy» tomonlarini ham o’rganib, aniqlab, shularga tayangan holda va uning potensial ichki qobiliyati, imkoniyatlarini inobatga olib turib, ta’lim-tarbiya ishlarini tashkil etish zarurligiga diqqatni jalb etdi. U defektologiya sohasida katta nazariy meros qoldirdi va haqli ravishda defektologiya fanining asoschisi bo’lib sanaladi. Yurtimizda L.SH.Nurmexamedova Aqli zaif bolalarni jamiyatga moslashishlari va aqli zaif bolalarning oiladagi o’rni, ota-onalar bilan aqli zaif bolalarning munosabatlaari mavzularida ilmiy ishlar olib brogan. L.SH.Nurmexamedova “Aqliy rivojlanishda muammosi bo’lgan bolalarning fikirlash qobiliyati va nutqini o’stirishda, jamiyatda o’z o’rnini topishda mexnat muxim ahamiyat kasb etadi “deb aytib o’tgan. Aqli zaif bolalarni jamiyatga moslashishini yana samarali yo’larinidan xozirgi kunda Inkuliziv ta’limni joriy etilganidir. Bu orqali yengil darajadagi aqli zaif bola sog’lom tendoshlaari bilan birgalikda ta’lim tarbiya olish imkoniga ega bo’lishidir. Bu xam aqli zaif bolalarni jamiyatga moslashib o’z o’rnini topishiga juda katta o’z tasiriga ega. L.S.Vigotskiyning rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalarni jamiyatga moslashishlari xaqida shunday fikirlari bor ” Bolaning Nuqson bilan tug’ulishi bu tibbiy jixatdan muammo bo’lsa bunday Rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalarni jamiyatga moslashib o’z o’rnini topaolmasligi bu Psixalogik muammodir “degan L.S.Vigotskiy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalarni qabul qilishga jamiyatning o’zi xam tayyor bo’lishi kerak deb takidlab o’tgan. Jamiyatga moslashib o’z o’rnini topib ketishga bazida jamiyatning ayrim qatlari xam sababchi bo’ladilar ya’niy bunday bolalarga ta’lim tarbiya berish samarasiz deb qariydigan insonlar xam mavjud ayniqsa ayrim ota-onalar o’z farzandlari bilan aqli zaif bolalarni birgalikda ta’lim –tarbiya olishlarini xam xoxlashmaydi bu esa rivojlanishida nuqsoni bolgan bolalarni jamiyatga moslashib o’z

o'rnini topishda qiyinchiliklar tug'duriradi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkunki aqli zaif bolalarda xam ijobiy natijalarga erishish mumkunligini ancha yillar oldin olimlar tatqiqotlar natijasida buni isbotlab beraolgan shundan kelib chiqib biz aqli zaif bolalarga kasb -xunar o'rgatib jamiyatning a'zosi sifatida o'z o'rnini topa olishida oligofrenpedagoglar korreksion, kompensatsiya ishlarni to'g'ri tashkil etish orqali erishishimiz mukun xamda jamiyatning xam rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga nisbatan qarashlarini o'zgartirishimiz zarur .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. V.S.Raxmanova "Defektologiya asoslari " Toshkent «NISO POLIGRAF» 2017 yil 5 -7-12 b
2. Polatova .P.M ,L.Sh.Nurmuxamedova , D.B.Yakubjonova, Z.N.Mamarajabova ,
3. SH.M.Amirsaidova , A.D.Sultonova "Maxsus pedagogika " Toshkent 2014 32 b
4. R.SHomaxmudova , L.SH.Nurmuxamedova "Aloxida extiyojli bolalarni oilada tarbiyalash usullari " Toshkent 2016 64 b
5. D.A.Nurmuxamedova "Oilada nogiron farzandini tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari "Avtoreferat TDPU 2015
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni